

NOBEL MUKOFOTINING PAYDO BO`LISHIGA ODDIY GAZETA MUXBIRINING XATOSI TURTKI BO`LGANINI BILASIZMI ?

Charos Mustaqimova Amon qizi , Buxoro viloyati, Kogon tumani 20-umumiy o`rta ta`lim maktabining 8-sinf o`quvchisi

Annotasiya: Nobel mukofotining qanday paydo bo`lgani, barcha mamlakatlarda Nobel mukofotining o`rni hamda unga bo`lgan tasnif.

Kalit so`zlar: Nobel mukofoti, Alferd Nobel, mukofotning o`tmishi. Shvetsiyalik mashhur olim Alferd Nobel 55 yoshga to`lganida Kann shahrida istiqomat qilayotgan akasi Lyudvig vafot etadi. Shvetsiyalik gazeta muxbirlaridan biri yanglishib, Alferd Nobel vafot etdi, deb gazetada e`lon berib yuboradi.

O`zi haqidagi taziyanomani o`qigan Alferd Nobel butun hayoti va faoliyatining mohiyatini tushunib yetgan ekan. Chunki, Shvetsiya gazetalarida-“Ajal savdogari, ajal ixtirochisi vafot etdi” deb yozilgandi. Bu narsa olimga qattiq ta`sir qiladi. “Ha, mana jamiyat men haqimda qanday fikrda” deb xulosa qiladi olim.

Aslida Nobelning dinamitdan tashqari yana 355 ta kashfiyoti ham bor edi, ammo aynan dinamit ixtirosidan u juda katta foyda ko`rgandi. Uning vafot etgan akasi Lyudvig esa snaryad ishlab chiqaradi-

gan va uni sotadigan savdogar edi.

Nobel o`zi haqidagi jamiyatning fikrini butunlay o`zgartirishga qaror qiladi va vasiyatnomasini qaytadan yozdiradi.

1895-yil Parijdagi Shvet-Norveg klubida tuzilgan bu vasiyat xatida Alferd Nobel o`ziga tegishli 31mln Shvetsiya markasini kelajakda fan va adabiyot namoyondalariga qoldirilgan vasiyatnoma quyidagicha yoziladi:

-Men Alferd Bernxard Nobel aql-xushim joyida, tanam sog`lom holda vasiyat qilaman: Mening

vasiyatimni bajaruvchi vakillarim o`limimdan so`ng

menga tegishli barcha boyliklarimni qimmatbaxo

qog`oz pullariga aylantirib, fond tuzishlariga buyuraman. Ushbu fondan keladigan foiz foydasini

ilm-fanda, adabiyotda, insoniyatga foyda keltiruvchi

shaxslarga har yili mukofot tarzida berilishini shart qilib belgilayman. Ushbu mukofot fondidan keladigan foiz foydasini besh qismga ajratib, beshta mukofot tasis qilishini buyuraman.

1. Fizika yo`nalishidagi olamshumul kashfiyotga;

2. Kimyo fani yo`nalishidagi olamshumul kashfiyotga;

3. Fiziologiya va Miditsina yo`naltirishdagi olamshumul kashfiyotga;

4. Bashariyat ideallarini tarannum qiluvchi badiiy asar muallifiga, ya`ni adabiyot yo`nalishiga;

5. Xalqlarning tinchligi yo`lida, ularning birlashishi yo`lida kurashadigan, qullikni bartaraf etadigan, armiyalar sonini qisqartiradigan ,

urushlarning oldini oldadigan, tinchlik sulhlarini tuzadigan insonlarga.

Nobelning juda ko`p qarindoshlari sud orqali o`z ajdodlarining vasiyatini qayta ko`rib chiqishga xarakat qilganlar, ammo barchasi sudda yutqazgalar.

Chunki Nobel butun boyligini qarindoshlariga emas,

bashariyatga bag`ishlagandi . Dunyodagi eng e`tirofli mukofot ana shunday paydo bo`lgan edi.

Foydalanilgan manba :

1. "Mo`jivaviy dunyo"- Google tarmog`i

2. "Xalq ta`limi vazirligi" telegram tarmog`i. 3. Telegram: <https://t.me/uzedu/>